

Nutzung räumlicher Daten für eine strategische vertikale Nachverdichtung

Anne Fischer¹, Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck¹, Prof. Dr.-Ing. Jan Matthias Stielike²

¹ Universität Rostock, Fakultät für Agrar, Bau und Umwelt, Professur für Siedlungs-gestaltung und ländliche Bauwerke

² Jade Hochschule, Planung städtischer und ländlicher Räume

DOI: 10.5281/zenodo.18183975

Zusammenfassung: Eine wichtige Strategie, um ohne Flächenneuanspruchnahme neue Wohnungen zu schaffen, ist die vertikale Nachverdichtung von Gebäuden. Dieser Beitrag untersucht die Möglichkeiten eines GIS-basierten Open-Source-Ansatzes für eine effiziente Identifikation geeigneter Nachverdichtungsstandorte. Dazu werden aktuelle städtebauliche Kriterien in räumliche Daten übersetzt und verwendet, um automatisiert flächendeckende Ergebnisse zu ermitteln. Als Fallstudie dient der gesamte Wohngebäudebestand Hamburgs. Dadurch konnten infrastrukturell gut versorgte Eignungsräume identifiziert werden, die im Rahmen einer strategischen Stadtentwicklung für vertikale Nachverdichtung fokussiert werden können.

Schlüsselwörter: Vertikale Nachverdichtung, Innenentwicklung, Wohnungsbau, Open Data, Open-Source-Software

1 Einführung

Die Bundesregierung verfolgt bereits seit vielen Jahren die Reduzierung der Flächenneuanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsfläche bis hin zum Flächenrecycling [1]. Gleichzeitig besteht die Absicht den Wohnungsneubau zu intensivieren, um die Bevölkerung mit bezahlbarem, angemessenem Wohnraum zu versorgen [2]. Umspannt werden diese Ziele vom Anspruch Klimaneutralität zu erreichen. Eine Ausrichtung stadtentwicklungspolitischer Strategien auf Nachverdichtung, insbesondere die Umsetzung höherer vertikaler Dichten bei Wohngebäuden, kann ein wesentliches Lösungselement dieser differierenden Ansprüche sein. Durch Dachgeschossausbau, Gebäudeaufstockung oder höhere Ersatzneubauten können sowohl neue Wohnungen geschaffen, als auch bestehende Freiflächen und Grünstrukturen geschützt werden. Zwar wird das Augenmerk bereits zunehmend auf die Entwicklung in die Höhe gelegt, jedoch nicht in der notwendigen Intensität und/oder Qualität umgesetzt, um eine ausreichende Nachverdichtung tatsächlich zu gewährleisten. Dieser Beitrag befasst sich daher mit der Frage, wie aktuelle städtebauliche Nachverdichtungskriterien durch vorhandene räumliche Daten operationalisiert werden können, um darauf basierend eine niedrighwellige Lösung zur Erfassung von geeigneten Standorten für vertikale Nachverdichtung aufzubauen.

Einerseits sind eine Neubetrachtung und Infragestellung planungsrechtlicher Vorgaben notwendig, die vor allem den ganzheitlichen städtebaulichen Bezug und entsprechende Qualitäten stärker fokussieren [3]. Hierzu werden in Kapitel 2 geeignete Standortkriterien erfasst. Andererseits ermöglicht die zunehmende Digitalisierung räumlicher Daten sowie deren Zurverfügungstellung durch die öffentliche Hand, differenzierte städtebauliche Analysen. Dadurch können Potenziale nach modernen Kriterien flächendeckend erfasst werden (Kapitel 3). In den Kapiteln 4 & 5 werden die Ergebnisse der gebäudescharfen

Analysen der Fallstudie Hamburg dargestellt und diskutiert. Ziel dieses Beitrags ist es, auf Grundlage frei verfügbarer Daten und Open-Source-Software eine räumliche Entscheidungshilfe für eine strategische vertikale Nachverdichtung zu entwickeln.

2 Standortkriterien für vertikale Nachverdichtung

Im Sinne einer nachhaltigen und flächenschonenden Stadtentwicklung gilt es integrierte Standorte für Bauvorhaben zu finden. Im Rahmen einer Literaturrecherche zu kommunalen Strategien der baulichen Entwicklung im Bestand konnten Kriterien abgeleitet werden, die die Eignung eines Standortes für die vertikale Nachverdichtung beschreiben. Es wurden Leitlinien aus ca. 15 Städten ausgewertet, wobei es sich zumeist um Großstädte mit einer zunehmenden Bevölkerungszahl handelt.

Es liegt folgende These zugrunde: Je besser ein Standort infrastrukturell versorgt ist, desto eher eignet er sich für eine (vertikale) Nachverdichtung. Es wurden daher zum einen relevante Infrastrukturpunkte, wie beispielsweise ÖPNV-Haltestellen, Flächen für Freizeit und Erholung, etc. ermittelt. Zum anderen wurden die planerisch angestrebten Entfernungen dazu erfasst, also in welchem Umkreis um ein Bauvorhaben die jeweiligen Infrastrukturpunkte anzutreffen sein sollten. Ziel war es, quantitative Referenzwerte (= Kriterien) zu erhalten, die im Rahmen der GIS-basierten Prüfung von Bestandsgebäuden angewendet werden können. Die Kriterien wurden unter den Schwerpunktthemen ‚Verkehr‘, ‚Freiflächen‘, ‚Nahversorgung‘ und ‚Städtebau‘ zusammengefasst.

Nicht alle in der Literatur erwähnten Kriterien schienen gleichermaßen relevant, daher wurde für die weitere Bearbeitung eine Auswahl getroffen: Diese Auswahl setzte sich aus Häufigkeit der Nennung, Bedeutsamkeit der Quellen und Operationalisierbarkeit im Hinblick auf die maschinelle Auswertung zusammen. Um aus den quantitativen Entfernungswerten qualitative Aussagen zur Standorteignung machen zu können, wurden zudem die Distanzen in Klassen unterteilt und entsprechend Punkte vergeben (Tabelle 1). So konnte später eine Abstufung der Standorteignung vorgenommen werden. Gebäude, die außerhalb der planerisch angestrebten Maximaldistanzen lagen, erhielten keine Punkte für den jeweiligen Infrastrukturpunkt.

Tabelle 1: Auswahl besonders relevanter Infrastrukturpunkte und Klassifizierung der Distanzen (Eigene Darstellung. Datengrundlage: [4 – 26])

Schwerpunktthema	Infrastrukturpunkt	Distanz zum Gebäude		
		Sehr gut (3 Pkte)	Gut (2 Pkte)	Befriedigend (1 Pkt)
Verkehr	SPNV-Haltestellen	< 300 m	300 - 450 m	> 450 - 600 m
Freiflächen	Freiflächen (> 0,5 ha)	< 250 m	250 - 375 m	> 375 - 500 m
	Kleingartenanlage	< 1.500 m	1.500 - 3.250 m	> 3.250 - 5.000 m
Nahversorgung	Lebensmitteleinzelhandel	< 500 m	500 - 750 m	> 750 - 1.000 m
	Nahversorgungsbereiche	< 1.000 m	1.000 - 1.500 m	> 1.500 - 2.000 m
Städtebau	Hauptverkehrsstraßen		bis 30 m	
	Kreuzungen von Hauptverkehrsstraßen		bis 50 m	

Nutzung räumlicher Daten für eine strategische vertikale Nachverdichtung

Die Lage im Umkreis von SPNV-Haltestellen wurde einheitlich in den Quellen als wesentliches Kriterium für die Nachverdichtung eingestuft. Zudem handelt es sich um ein effizientes Massentransportmittel, welches Vorteile im Sinne der Nachhaltigkeit und Flächeneffizienz aufweist. Bei Freiflächen kann es sich um Parks, Spiel- und Sportplätze, Wälder, Friedhöfe, Wasserflächen, Kleingärten usw. handeln. Um eine Freizeit- und Erholungsfunktion dieser Flächen zu gewährleisten, wurde eine Mindestgröße von 0,5 ha zugrunde gelegt [10]. Straßenbegleit- oder Abstandsgrün wird nicht hierzu gezählt, wenngleich dies für das Stadtklima eine wesentliche Rolle spielt. Viele Kommunen schätzen in ihren Strategien den Wert von Bäumen besonders hoch ein und legen einen behutsamen Umgang mit bzw. den Schutz von vorhandenen Baumbeständen fest (u.a. [3 & 4]). Vor dem Hintergrund der Entwicklung von Geschosswohnungsbau bei der vertikalen Nachverdichtung werden ergänzend Kleingartenanlagen als separates Kriterium herangezogen, um eine Versorgung mit privaten Grünflächen zu ermöglichen. Die Nähe von Lebensmitteleinzelhandel (Vollsortimenter) wird als Kriterium für eine Eignung von Nachverdichtungsvorhaben ausgewählt, da es sich hierbei um eine wesentliche Einrichtung für die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs handelt, welche besonders häufig frequentiert werden muss. In zweiter Linie sollen auch zentrale Versorgungsbereiche als Kriterium miteinfließen, da diese eine MIV-unabhängige Versorgung mit weiteren Gütern gewährleisten. Im Sinne einer städtebaulichen Einfügung werden die unmittelbare Lage an (Haupt-)Verkehrsachsen sowie an Kreuzungsbereichen von Verkehrsachsen als Kriterien übernommen, da eine Entwicklung an diesen Orten als städtebauliches Stilmittel genutzt werden kann. Zudem handelt es sich hierbei um zwei der wenigen eher qualitativen Kriterien, die maschinell abbildbar sind.

Aus der Analyse der Literatur ergab sich eindeutig die Tendenz mögliche Nachverdichtungsvorhaben nach ihrer Lage zu beurteilen. Es wurden darüber hinaus nicht direkt quantifizierbare Kriterien genannt, wie beispielsweise Stadtbild oder Zentralität. Diese konnten allerdings, da sie nicht ohne weiteres im GIS operationalisierbar waren, nicht berücksichtigt werden. Im Hinblick auf das Ziel des Flächensparens sollten Standorte, die eine fußläufige Erreichbarkeit von Infrastruktureinrichtungen ermöglichen, priorisiert werden, da hierbei keine zusätzliche Flächenversiegelung für MIV-Bedarfe zu erwarten ist. Bei einer, im Zuge von vertikalen Bestandsentwicklungen moderat wachsenden Zahl von Bewohnenden, wird zunächst unterstellt, dass die vorhandene Versorgungsinfrastruktur dies bewältigen kann. Teilweise sind auch flächenschonende Kapazitätserweiterungen, beispielsweise durch Erhöhungen des SPNV-Takts, möglich.

Weitere Einflussfaktoren bei Betrachtungen zur Nachverdichtung, wie beispielsweise die Dichte der umgebenden Bebauung, wurden für die reine Standortbewertung zunächst nicht miteinbezogen. Damit setzt sich der hier vorgestellte Ansatz bewusst von der bisherigen planungsrechtlichen Betrachtungsweise ab. Gleichwohl ist es für die Ermittlung praxisnaher Ergebnisse ratsam, über die reine Standorteignung hinaus realistische Nachverdichtungspotenziale abzuschätzen. Dazu ist es erforderlich weitere Analyseschritte zu bestehenden Gebäudehöhen durchzuführen. Eine Betrachtung der vorhandenen Dichten, im Sinne von Höhenpotenzialen, ist also durchaus entscheidend, findet allerdings erst im Nachgang der Standortanalyse Anwendung. Der vorliegende Artikel konzentriert sich aus Platzgründen lediglich auf den ersten Analyseschritt, die Ermittlung von Standortpotenzialen.

3 Ermittlung von Standortpotenzialen

Um die städtebauliche Eignung von Wohngebäuden für vertikale Nachverdichtung darzustellen, wird der Standort eines jeden Gebäudes im Hinblick auf die Lage zu ausgewählten Kriterien analysiert. Im Folgenden wird die Methodik zur Ermittlung dieser Standortpotenziale dargelegt (Abb. 1).

Abbildung 1: Workflow der Erfassung von Nachverdichtungspotenzialen

Zur Geodatenverarbeitung wurde QGIS verwendet. Da mitunter große Datenmengen verarbeitet werden müssen, wurde ergänzend das Datenbankmanagementsystem PostgreSQL mit der PostGIS-Erweiterung eingesetzt. Da das 3D-Gebäudemodell der Stadt Hamburg als CityGML vorliegt, wurde zudem die 3D City Database implementiert, um diese Art von Gebäudedaten in QGIS nutzen zu können. Sonstige Daten wurden, sofern möglich, als WFS in das QGIS-Projekt eingebunden.

3.1 Auswahl relevanter Daten

Um die Erfassung von Standortpotenzialen durchführen zu können, werden folgende Datengrundlagen benötigt:

- **Gebäudebestand** als Ausgangsdatensatz, um gebäudescharfe Berechnungen durchführen zu können
- **Dichte-Kriterien** bzw. Infrastrukturpunkte als Analysedaten, um die Distanz von Gebäude zu Infrastrukturpunkt zu berechnen

Um zu prüfen, ob für die Fallstudie Hamburg entsprechende Daten vorliegen, wurden vor allem das Geoportal Hamburg und der MetadatenVerbund (MetaVer)-Katalog sowie ergänzend OpenStreetMap (OSM) durchsucht. Ziel war es, möglichst aktuelle und vollständige Datensätze zu finden, die keinen wesentlichen händischen Erfassungs- oder Überarbeitungsaufwand bedeuteten.

Die Ausgangsdaten für den **Gebäudebestand** müssen Informationen zum georeferenzierten Standort, der Grundfläche, der Höhe und der Nutzung bzw. Funktion eines jeden Gebäudes beinhalten. Für die Stadt Hamburg liegt ein komplettes 3D-Gebäudemodell im Level of Detail der Stufe 2 (LoD2) vor [27]. Darin sind alle benötigten Informationen enthalten.

Die **Dichte-Kriterien** (siehe Tabelle 1) umfassen 7 unterschiedliche Infrastrukturen. Im Folgenden wird die Auswahl der entsprechenden Datengrundlagen erläutert:

(1) Die Haltestellen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) für die Stadt Hamburg sind als einfacher Punkt-Layer über das Geoportal der Stadt abrufbar [28]. Es handelt sich um einen WFS, der den aktuellen Stand des Schienennetzes darstellt.

Nutzung räumlicher Daten für eine strategische vertikale Nachverdichtung

(2 & 3) Da Freiflächen sowohl Parks und Gewässer, als auch Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze beinhalten, und damit sehr differenziert sind, und zudem eine öffentliche Zugänglichkeit gegeben sein musste, stellte sich die Recherche nach passenden Datengrundlagen recht komplex dar. Es wurden diverse Daten des Geoportals sowie aus OSM miteinander verglichen. Fehlklassifizierungen bzw. unerwünschte Inhalte waren in allen Datensätzen vorhanden. Im Sinne der Prozessierbarkeit wurde auf die gröberen Daten des Landschaftsprogramms [29] in Ergänzung mit dem Digitalen Grünplan [30] zurückgegriffen. Dadurch ließen sich sinnvolle Nutzungen darstellen und relevante Freiflächen und Kleingartenanlagen auswählen, die für die Erreichbarkeitsanalysen genutzt werden konnten. Gleichwohl bedürfen die Daten einer händischen Überarbeitung, um ausschließlich die zuvor festgelegten Freiflächenarten zu erhalten.

(4 & 5) Die wohnortnahe Grundversorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs ist eine besondere Aufgabe in der Stadtentwicklung. Im Rahmen der Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Hamburg im Jahre 2016 wurden vielfältige Daten zum Einzelhandelsbesatz gesammelt. Im Geoportal finden sich daher detaillierte Angaben zu Lebensmitteleinzelhändlern und Versorgungsbereichen [31]. Allerdings befinden sich diese Daten auf dem Stand von 2016 und spiegeln mitunter nicht den tatsächlichen Bestand wider. Um aktuellere Daten zu erhalten, wurden zusätzlich die OSM-Daten zu Supermärkten herangezogen [32].

(6 & 7) Im Geoportal Hamburg liegen bereits vorverarbeitete Daten zu Hauptverkehrsstraßen (HVS) vor, sodass eine umfangreiche Analyse von Straßenquerschnitten etc. nicht notwendig ist [33]. Dabei handelt es sich um eine äußerst umfassende Datenhaltung, die so nicht zwangsläufig in anderen Kommunen zu finden sein wird. Alternativ könnte eine Analyse des OSM-Straßen- oder ALKIS-Datenbestandes stattfinden, um geeignete Achsen zu detektieren. Kreuzungen sind nicht separat im Geoportal erfasst, können jedoch aus dem Datensatz der Hauptverkehrsstraßen abgeleitet werden.

3.2 Preprocessing

Die Datensätze zu SPNV-Haltestellen, Lebensmitteleinzelhändlern und Hauptverkehrsstraßen konnten direkt verwendet werden. Bei anderen Datensätzen waren Anpassungen notwendig, um sie als Infrastrukturpunkte für die gewünschten Analysen nutzen zu können. Diese vorbereitenden Arbeitsschritte werden im Folgenden beschrieben.

3D-Gebäudemodell

Zur Verarbeitung des 3D-Gebäudemodells wurde die 3DCityDB Extension in der Postgres-Datenbank ergänzt. Darüber konnten die CityGML-Daten in die Datenbank importiert und später in QGIS als Layer eingebunden und verarbeitet werden.

Die LoD2-Daten wurden in QGIS als Linie angezeigt. Um Flächeninhalte für statistische Analysen zu erhalten, wurden die Linien zu Polygonen umgewandelt und über den Feldrechner die Grundfläche der so entstandenen Gebäude-Polygone in der Attributtabelle ergänzt. Insgesamt beinhaltet der Datensatz 384.629 Gebäude, die für unterschiedliche Analysen zu Distanz, Höhe, Fläche, Funktion, etc. verwendet werden konnten.

Freiflächen

Um die gewünschten Freiflächenarten zu erhalten, wurden aus dem Landschaftsprogramm (Lapro) sowie dem Grünplan relevante Nutzungskategorien gefiltert und

zusammengefasst. Nicht nutzbare Freiflächen wie beispielsweise Deponien konnten dadurch aussortiert werden. Da einige Freiflächen des Lapros aus vielen kleinen, nebeneinanderliegenden Polygonen bestanden, wurden sie mittels Geoverarbeitungs- und Geometriewerkzeugen zunächst vereint und dann in einzelne große Polygone sortiert. Dies war notwendig für die spätere Flächenfilterung. Im Vergleich der Freiflächenpolygone mit Stadtplan und Luftbild sowie Ortskenntnissen, zeigten sich Fehlklassifizierungen seitens des Landschaftsprogramms. Mitunter wurden Freiflächen auf offensichtlich bebauten oder nicht zugänglichen Flächen angezeigt. Die betroffenen Polygone wurden händisch entfernt oder angepasst. Zuletzt wurden Polygone $< 0,5$ ha herausgefiltert, da Freiflächen für einen Erholungswert eine gewisse Mindestgröße aufweisen müssen [10]. Für Kleingartenanlagen sollte eine Größe gewählt werden, die eine gewisse Fluktuation und damit einen Bezug neuer Nutzer ermöglicht. Welche Mindestgröße dafür nötig ist, wurde bislang – soweit ersichtlich – nicht untersucht, daher wurde als Annäherungswert eine Mindestgröße von 1 ha festgelegt. Ab dieser Größe befinden sich etwa 20 Parzellen auf der Anlage.

Nahversorgung

Zur Darstellung von Lebensmitteleinzelhändlern wurden via Overpass Turbo aus OpenStreetMap (OSM) Supermärkte in Hamburg abgefragt. Bei diesem Datensatz waren keine Anpassungen notwendig. Ergänzend wurden weitere Einrichtungen zur Versorgung des täglichen Bedarfs (Drogerien, Apotheken, Bäckereien) aus OSM heruntergeladen. Diese wurden mit den veralteten Layern zu „zentralen Versorgungsbereichen“ und „Nahversorgungslagen“ aus dem Einzelhandelskonzept verglichen, um zu prüfen, ob diese Bereiche aktuell relevante Einrichtungen aufweisen. War dies nicht der Fall, wurden sie aussortiert. Die beiden Layer wurden dann zu dem Layer „Nahversorgungsbereiche“ zusammengefasst.

Städtebau

Die Kreuzungen an Hauptverkehrsstraßen wurden vollständig aus dem Datensatz der „Hauptverkehrsstraßen Hamburg“ abgeleitet. Aufgrund der vielen einzelnen Linien, aus denen der Layer „Hauptverkehrsstraßen“ besteht, war eine automatische Ausgabe von Linienschnittpunkten nicht möglich. Daher wurden händisch die Schnittpunkte, die auf Kreuzungen liegen, ausgewählt und als neuer Layer abgespeichert.

3.3 Distanzanalysen zur Berechnung der Standortpotenziale

Aufgrund der im vorherigen Kapitel beschriebenen Arbeitsschritte lagen sowohl zu Infrastrukturpunkten, als auch Gebäuden räumliche Daten vor, welche zur Ermittlung von Standortpotenzialen miteinander ins Verhältnis gesetzt werden konnten.

Filterung von Wohngebäuden & Gebäudegrößen

Aufgrund der thematischen Fokussierung der Untersuchung auf die Schaffung von Wohnraum sollten nur Gebäude analysiert werden, die zum Wohnen geeignet sind. Das 3D-Gebäudemodell beinhaltet Informationen zur Funktion aller Gebäude und orientiert sich dabei am ALKIS-Objektartenkatalog. Entsprechend wurden nur Funktionen ausgewählt, die Wohnen beinhalten. Von insgesamt 384.629 Gebäuden verblieben nach dieser Auswahl 227.313 Wohngebäude.

Nutzung räumlicher Daten für eine strategische vertikale Nachverdichtung

Es zeigte sich, dass teilweise private Gartenhäuser o.ä. als Wohngebäude klassifiziert sind. Diese Gebäude eignen sich allerdings aufgrund ihrer geringen Größe nicht für eine Nachverdichtung für Wohnzwecke. Durch eine entsprechende Filterung wurden Wohngebäude ausgeschlossen, die eine geringere Grundfläche als 40 m² aufwiesen. So wurden Nebengebäude ausgefiltert und wohnbaulich nutzbare Gebäude möglichst beibehalten. Von den 227.313 Wohngebäuden verblieben 212.681 Gebäude.

Berechnung der Distanzen

Um die Eignung des Gebäudestandortes für vertikale Nachverdichtung zu ermitteln, wurde in QGIS die Distanz zwischen Wohngebäude und Infrastrukturpunkt erfasst. Dazu wurde die kürzeste Entfernung (Luftlinie) zwischen Wohngebäude und der nächsten Infrastruktureinrichtung berechnet, sofern sich die Infrastruktureinrichtung innerhalb des maximalen Radius befand. Dabei wurde als Ausgangs- bzw. Endpunkt der nächste Punkt am Umring und nicht der Mittelpunkt gewählt. Insbesondere bei größeren Polygonen führt dies zu valideren Ergebnissen. Es wurde zudem ausschließlich der nächstgelegene Wert einer Infrastruktur-Art erfasst. Sofern sich in der Nähe eines Gebäudes zwei oder mehr Infrastrukturen derselben Art befinden, wurde nur die Distanz zum nächstgelegenen Infrastrukturpunkt ermittelt. Dies dient der Performanz und der späteren Vergleichbarkeit in der Bewertungsmatrix. Zudem werden in der Literatur ebenfalls lediglich nächste Punkte genannt und größtenteils keine Aussagen zum Ausstattungsgrad gemacht.

Durch die Berechnungen entstand eine Tabelle, die für jedes Wohngebäude aufzeigt, ob die jeweiligen Infrastrukturpunkte innerhalb des Maximalradius vorhanden und wie weit sie (in Metern) entfernt sind. Diese Distanz-Ergebnisse lieferten die Grundlage für die folgenden Klassifizierungen.

Klassifizierung der Ergebnisse

Ein Gebäude erhält eine höhere Punktzahl, je mehr der unterschiedlichen Infrastrukturpunkte vorhanden sind und je näher die jeweiligen Infrastrukturpunkte am Wohngebäude liegen. Entsprechend dieses Ansatzes sind bei 7 Kriterien mit maximal je 3 (bzw. 2) Punkten bis zu 19 Punkte möglich (siehe Tabelle 1). Nach Berechnung der Distanzen lagen für jedes einzelne Wohngebäude die jeweiligen Kriterien-Scores vor, welche zu einem Gesamtscore summiert wurden.

Standortpotenzial	Punktzahl
sehr hoch	19
hoch	13 - 18
mittel	7 - 12
gering	1 - 6
nicht vorhanden	0

Tabelle 2: Klassifizierung des Scores

Der Gesamtscore wurde in Klassen aufgeteilt (siehe Tabelle 2). Die jeweilige Einstufung des Gebäudes in eine der Klassen sagt aus, wie hoch das Potenzial für eine vertikale Verdichtung an diesem Standort aus städtebaulicher Sicht ist (= Standortpotenzial). Die geringe, mittlere und hohe Potenzialklasse weisen jeweils gleichmäßige Punktespannen auf. Für Gebäude, die alle Kriterien voll erfüllen, wird ein sehr hohes Potenzial gesehen. Diese Gebäudestandorte eignen sich unter Umständen für die Errichtung eines Solitars und werden daher in einer eigenen Klasse hervorgehoben. Die Klassifizierung des Gesamtscores dient einerseits der statistischen Analyse der Ergebnisse und bietet andererseits die Möglichkeit der Priorisierung von Standorten.

4 Ergebnisdarstellung

Standortpotenzial	Anzahl Gebäude	Anteil Gebäudeanzahl (%)	Gebäudefläche (ha)	Anteil Gebäudefläche (%)
sehr hoch	61	0,03	3	0,09
hoch	45.450	21,37	1.118	31,31
mittel	158.886	74,71	2.347	65,71
gering	8.284	3,90	103	2,88
nicht vorhanden	0	0	0	0

Tabelle 3: Verteilung des Gebäudebestands nach Standortpotenzial-Klassen

Bei der Verteilung des Gebäudebestands auf die jeweiligen Standortpotenzial-Klassen (Tabelle 3) wird deutlich, dass ein Großteil (knapp 75 %) der Wohngebäude-Standorte in Hamburg unter städtebaulichen Aspekten lediglich eine mittlere Eignung zur vertikalen Verdichtung besitzt. Positiv für die Stadt ist, dass kein Gebäude ohne Infrastrukturpunkte im Umkreis vorhanden ist und nur ein kleiner Anteil der Gebäudestandorte ein geringes Potenzial aufweist. Dies liegt vor allem an der Heterogenität der Kriterien. Gebäude in unterversorgten Bereichen liegen oft in einem landschaftlichen Umfeld, was zumindest für das Kriterium der Freiflächen-Distanz hohe Scores bedingt. Etwa 20 % des Wohngebäudebestandes weisen hohes bzw. sehr hohes Standortpotenzial auf. Werden neben der Anzahl der Gebäude die Gebäudeflächen betrachtet, sind zwar ebenfalls die mittleren Standortpotenziale am stärksten vertreten, allerdings ist ihr Flächenanteil geringer. Die hohen und sehr hohen Standortpotenziale weisen in der Fläche einen höheren Anteil auf, als in der Anzahl. Die Gebäude in diesen Klassen sind folglich flächenmäßig größer, als die Gebäude in der mittleren und geringen Klasse (Abbildung 2).

Abbildung 2: Vergleich von Gebäudetypologien mit niedrigem (links) und hohem (rechts) Gesamtscore (Eigene Darstellung. Datengrundlage: [27 & 34])

Nutzung räumlicher Daten für eine strategische vertikale Nachverdichtung

Räumlich betrachtet kumulieren sich die höheren Standortpotenziale vor allem im Bereich der Inneren Stadt, zwischen Urbanisierungszone und City (siehe Abbildung 3). Darüber hinaus sind einzelne Potenzial-Achsen zu erkennen, die sich ausgehend von der Inneren Stadt Richtung Äußere Stadt ziehen. Auffallend ist, dass die hohen Potenzialräume fast ausschließlich in Einzugsbereichen von SPNV-Haltestellen liegen. Insbesondere die breiten Potenzial-Achsen verlaufen entlang der Schienenwege. Anzumerken ist, dass sich diese Eignungsräume vielerorts nicht mit den derzeit politisch fokussierten Entwicklungsgebieten Hamburgs, den „Magistralen“, decken, welche fächerförmig eher zwischen den Schienenwegen vom Zentrum ins Umland verlaufen. Geringes Potenzial findet sich vor allem in den ländlichen und durch Marschgebiete geprägten Bereichen Hamburgs, wie den Bezirken Bergedorf und teilweise Harburg, sowie darüber hinaus in Randbereichen der Stadt, die eher durchgrünt und von Wäldern im Umfeld geprägt sind.

Abbildung 3: Heatmap zur räumlichen Verteilung von Wohngebäuden mit höheren und geringen Standortpotenzialen (Eigene Darstellung. Datengrundlage: [28, 34, 35])

Bei der Detailbetrachtung von Gebäuden mit sehr hohen Standortpotenzialen zeigt sich, dass vor allem qualitative städtebaulichen Komponenten nicht im erforderlichen Maß abgebildet werden können, um generelle Aussagen zum Nachverdichtungspotenzial zu machen. Viele der aufgezeigten Potenziale weisen Hemmnisse auf und besitzen nur

eine geringe Chance auf kurzfristige Umsetzung. Vor allem ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie eine Einfügung in das Stadtbild sind oft fraglich. Insofern sind die erfassten Potenziale nicht als Programm für eine unmittelbare Umsetzung zu sehen, sondern als Empfehlung für Suchräume, die im Einklang mit vorhandenen Leitlinien stehen.

5 Diskussion und Ausblick

Es hat sich gezeigt, dass die Berechnung und Auswertung von Distanzen auf Grundlage von OSS und freien Daten sinnvolle Ergebnisse zu Standortpotenzialen liefert. Die Untersuchung stellt Kriterien fest, die wesentlich für das Erreichen eines hohen Standortpotenzials sind und deckt Eignungsräume auf. Gleichzeitig zeigen sich Diskrepanzen zwischen aktuell politisch festgelegten Entwicklungsräumen (Magistralen) und den vom GIS-basierten Kriterienansatz ermittelten Eignungsräumen. Hier kann der maschinelle Ansatz ein Kontrollinstrument darstellen, um kommunale Leitlinien zu überprüfen und zu hinterfragen. Der Vergleich der Gebäudekubaturen zeigt zudem, dass Gebäude mit hohem Standortpotenzial vergleichsweise größer sind. Durch eine Aufstockung von Gebäuden in den höheren Standort-Klassen könnte somit entsprechend viel Wohnraum geschaffen werden. Dies kann bei der Diskussion um städtebauliche Dichten ein Argument für die vertikale Nachverdichtung im Bestand sein.

Die hohen und sehr hohen Standortpotenziale ermöglichen es Bewohnenden, MIV-unabhängig zu wohnen und verdienen im Sinne einer zukunftsorientierten Nachverdichtung einer gesteigerten Aufmerksamkeit. Gleichwohl basieren die aufgezeigten Potenziale lediglich darauf, ob Infrastrukturen in der Nähe vorhanden sind. Ein Ausstattungsgrad je Bewohner bzw. Versorgungsengpässe lassen sich daraus nicht ersehen. Versorgungsindizes, wie beispielsweise Freifläche je Einwohner, könnten als ergänzende Parameter in weiteren Analysen hinzugezogen werden, da sie frühzeitig eine mögliche Überlastung von Infrastrukturen aufzeigen können. Ein möglicher Nachzug von Infrastrukturen und ein damit verbundener potenzieller Eingriff in vorhandene Freiflächen, kann die Standorteignung negativ beeinflussen. Dies erfordert allerdings einzelfallbezogene Prüfungen. Eine flächendeckende und gleichzeitig aussagekräftige Analyse ist mit frei verfügbaren Daten derzeit nicht realistisch.

Auf Grundlage der aufgezeigten Distanzanalysen können geeignete Standorte für Nachverdichtung bestimmt werden. Dies sagt allerdings noch nichts darüber aus, ob ein Gebäude tatsächlich Potenzial zur vertikalen Verdichtung besitzt. Besteht an einem geeigneten Standort bereits ein besonders hohes Gebäude, ist das Nachverdichtungspotenzial mitunter bereits ausgeschöpft. Um das vertikale Nachverdichtungspotenzial je Gebäude ermitteln zu können, muss die Gebäudehöhe ins Verhältnis zur umgebenden Bebauung gesetzt werden. Hierfür können einerseits die durchschnittliche Baublockhöhe ermittelt und andererseits das Vorhandensein von Hochhäusern geprüft werden. Diese Berechnungen können auf Grundlage von LoD2-Daten ebenfalls GIS-basiert durchgeführt werden. Aus den sich daraus ergebenden Höhenpotenzialen, in Verbindung mit den Standorteignungen, kann eine Annäherung an tatsächliche Nachverdichtungspotenziale stattfinden.

Ebenfalls treffen die Standortpotenziale keine Aussagen über den statischen Gebäudezustand, die planungsrechtliche Zulässigkeit oder die örtlichen Hemmnisse von Vorhaben. Entsprechend sind keine belastbaren quantitativen Potenzialabschätzungen oder

Nutzung räumlicher Daten für eine strategische vertikale Nachverdichtung

Angaben zur Realisierungswahrscheinlichkeit möglich. Eine ergänzende Analyse durch Daten zum Denkmalschutz, Gebäudealter oder Eigentumsverhältnissen ist bis zu einem gewissen Grad bereits durchführbar. Angaben zum Stadtbild oder zur Statik des Gebäudes können möglicherweise in Zukunft, mit Voranschreiten des BIM-Standards, genutzt werden. Derzeit ist dies allerdings noch nicht flächendeckend möglich. Dementsprechend ist eine Abschätzung sozialer Auswirkungen auf den lokalen Wohnungsmarkt ebenfalls schwierig. Einerseits ist ein Verdrängungseffekt bei der Umsetzung von Dachgeschossausbauten, Aufstockungen und vereinzelt Ersatzneubauten eher nicht zu erwarten. Die vertikale Verdichtung zielt darauf ab kleinteilige Wohnraumschaffungen zu ermöglichen und dadurch bestenfalls Sickereffekte zu bewirken. Werden die identifizierten Eignungsräume dazu genutzt großflächige Entwicklungsvorhaben umzusetzen, sind sozialräumliche Segregation oder Gentrifizierung allerdings durchaus möglich.

Neben der Ergänzung von Filterungsschritten ist zudem eine Anpassung der Kriterien denkbar. Je nach Zielsetzung kann eine Gewichtung der Kriterien vorgenommen werden, sodass ausgewählte Infrastrukturpunkte eine größere Bedeutung erlangen. Darüber hinaus können die Einteilung der Radien oder die Mindesteinzugsbereiche verändert werden. Beispielsweise wäre es möglich die Einzugsbereiche für Hauptverkehrsstraßen zu erweitern, um sich einem Magistralenkonzept anzunähern. Die jeweilige Justierung der Kriterien hängt dabei von der individuellen stadtentwicklungspolitischen Situation ab. Die vorliegende Arbeit liefert ein Grundgerüst allgemeingültiger Kriterien, welches von interessierten Kommunen je nach Leitbild abgewandelt werden kann.

Die Umsetzung der Potenziale ist darüber hinaus abhängig von Stadtentwicklungspolitik und einer konsequenten Nutzung von stadtplanerischen Instrumenten. Insbesondere Eigentumsverhältnisse und die Ausrichtung der kommunalen Bodenpolitik sind wichtige Stellschrauben in der Verfügbarkeit etwaiger Potenziale. Wie bei allen maschinellen Auswertungen ersetzt der hier vorgestellte Ansatz keine fachliche Abwägung und Einzelfallprüfung, allerdings kann er einen einfach zu erreichenden Orientierungsrahmen für die kommunale Planung im Sinne einer strategischen vertikalen Nachverdichtung bieten.

Kontakt zum Autor:

Anne Fischer
Universität Rostock
Justus-von-Liebig-Weg 6
18059 Rostock
Tel. 0381 / 498 3248
Mail: a.fischer@uni-rostock.de

Literatur

- [1] Die Bundesregierung (Hrsg.): Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung 2021, 2021, <https://www.bundesregierung.de/re-source/blob/998194/1875176/3d3b15cd92d0261e7a0bc8f43b7839/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-2021-langfassung-download-bpa-data.pdf> (abgerufen am 09.09.2023).
- [2] Die Bundesregierung: Schneller und einfacher bauen dank „Wohnungsbau-Turbo“, 2025, <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/wohnungsbau-turbo-2354894> (abgerufen am 08.12.2025).

Nutzung räumlicher Daten für eine strategische vertikale Nachverdichtung

- [3] Luchterhandt, D., Plänklers, L., Tribble, R. et al.: Mehr Stadt in der Stadt – Chancen für mehr urbane Wohnqualitäten in Hamburg, 2013.
- [4] Landeshauptstadt Dresden, Amt für Stadtplanung und Mobilität (Hrsg.): Hochhausleitlinien der Landeshauptstadt Dresden, 2022, <https://ratsinfo.dresden.de/getfile.asp?id=629884&type=do> (abgerufen am 18.10.2023).
- [5] Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (Hrsg.): Hamburger Maß – Leitlinien zur lebenswerten kompakten Stadt (2. Auflage), 2020, <https://www.hamburg.de/contentblob/13350134/80d2e53670456aab8a093e5376185933/data/d-hamburger-mass-leitlinien-zur-lebenswerten-kompakten-stadt.pdf> (abgerufen am 22.11.2023)
- [6] Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin (Hrsg.): Hochhausleitbild für Berlin, 2020, <https://www.berlin.de/sen/stadtentwicklung/planung/hochhausleitbild/> (abgerufen am 26.02.2024)
- [7] Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hrsg.): Städtebauliche Kennwerte – Analyse in Praxis und Modell mit Schwerpunkt Freiraumplanung, 2017, <https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008517.pdf> (abgerufen am 18.10.2023).
- [8] Regionaler Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (:rak) (Hrsg.): Kriterienkatalog zur Flächenbewertung: Erläuterung zur Operationalisierung der Kriterien, 2023, https://www.region-bonn.de/material?file=files/rak_img/Projekt_NEILA_Seite/Projektmaterial/2023_NEILA_Kriterienkatalog%20zur%20Flaechenbewertung_Anhang%201.pdf (abgerufen am 31.07.2024).
- [9] Fritsch, A., Hindersin, W., Iwohn, A., Peters, C., & Rasuli, C.: Freiraumbedarfsanalyse 2012 für wohnungsnaher Freiräume, 2013, <https://www.hamburg.de/contentblob/4145766/4570d9d74ccc2d8cc751768f6b79c2bd/data/d-freiraumbedarfsanalyse.pdf> (abgerufen am 06.03.2024).
- [10] World Health Organization (Hrsg.): Urban green spaces: A brief for action, 2017, <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/344116/9789289052498-eng.pdf?sequence=1> (abgerufen am 04.07.2024).
- [11] Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Hrsg.): Erholungsrelevante Freiflächenversorgung für das Stadtgebiet, 1995, https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:48f938b4-3d7d-465e-be33-daee2ff5d76e/1995_Erholungsrelevante_Freiflaechen_red.pdf (abgerufen am 02.07.2024).
- [12] Nachbarschaftsverband Karlsruhe, Planungsstelle: Landschaftsplan 2010 Erläuterungsbericht, 2004, https://www.nachbarschaftsverband-karlsruhe.de/b2/landschaft_2010/erlaeuterung/HF_sections/content/ZZkOEeDH9yFpN8/Text%20LP%20Teil%201.pdf (abgerufen am 09.07.2024).
- [13] Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau Bremen: Neuaufstellung des Landschaftsprogramms. Fachbeitrag 2: Grünversorgung, 2023, https://umwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/711%20Fachbeitrag%20%20-%20Gr%C3%BCnversorgung%202023-02-08_es.pdf (abgerufen am 01.08.2024).
- [14] Siemensmeyer, B., Weiß, C., Seng, C., & Treß, W.: Freiraumkonzept Freiburg 2020+, 2005, https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E-250931348/323352/FRK_Gesamt.pdf (abgerufen am 09.07.2024).
- [15] Freie und Hansestadt Hamburg: Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm. Gemeinsamer Erläuterungsbericht, 1997,

Nutzung räumlicher Daten für eine strategische vertikale Nachverdichtung

- <https://www.hamburg.de/resource/blob/281004/d25af6389929275cbc75e5e8d1772bf7/er-laeuterungsbericht-landschaftsprogramm-data.pdf> (abgerufen am 09.07.2024).
- [16] Bonacker, M., Bachmeier, B., & Wulff, K.: Kleingartenbedarf in Hamburg – Untersuchung 2015, 2016, <https://www.hamburg.de/resource/blob/223946/5f0c8fd4e35a6dbaf832c00cc899b5b6/kleingartenbedarfsanalyse-data.pdf> (abgerufen am 31.07.2024).
- [17] Regionaler Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (:rak) (Hrsg.): Regionales Dichtekonzept – Erläuterung zum Siedlungsstrukturellen Umrechnungsschlüssel der Bebauungsdichten, 2023, <https://tu-dortmund.sciebo.de/s/6RjFjGV5i9o5YRE#pdfviewer> (abgerufen am 15.04.2024).
- [18] Stadt Münster, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung: Planungswerkstatt 2030 – Kriterienkatalog, 2018, https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-muenster/61_stadtplanung/pdf/bauland/planungswerkstatt_2030_kriterienkatalog.pdf (abgerufen am 16.01.2024).
- [19] Ministerium für Bauen und Verkehr NRW (Hrsg.): Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben; Bauleitplanung und Genehmigung von Vorhaben (Einzelhandelserlass NRW), 2008, https://www.kommunen.nrw/der-verband/fachgremien/fachausschuesse/fa-staedtebau-bauwesen-landesplanung.html?tx_stgb_stgbdocuments%5Bfile%5D=31575&tx_stgb_stgbdocuments%5Btyp%5D=pdf&tx_stgb_stgbdocuments%5Baction%5D=download&tx_stgb_stgbdocuments%5Bcontroler%5D=Documents&cHash=3af228b9ce806e23c603997d296bbbbc (abgerufen am 09.08.2024).
- [20] Stadt Köln: Regelungen für die Höhenentwicklung der linksrheinischen Innenstadt Köln, 2007, <https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=25102&type=do> (abgerufen am 16.01.2024).
- [21] Stadt Köln, Dezernat für Planen und Bauen: Höhenentwicklungskonzept Innere Stadt – Prozessschema & Bewertungsinstrument, 2023, <https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=916357&type=do> (abgerufen am 16.01.2024).
- [22] Stadtverwaltung Koblenz, Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung (Amt 61) (Hrsg.): Vertikale Nachverdichtung Koblenz, 2021, <https://buengerinfo.koblenz.de/getfile.php?id=306708&type=do> (abgerufen am 16.01.2024).
- [23] Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hrsg.): STEP 2025 Stadtentwicklungsplan Wien, 2014, <https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/strategien/step/step2025/publikationen.html> (abgerufen am 18.10.2023).
- [24] Stadtverwaltung Ochtrup: Leitlinien maßvolle Nachverdichtung, 2018, <https://www.ochtrup.de/dokumente/bauen-umwelt/nachverdichtungleitlinien-20180517.pdf?cid=7g> (abgerufen am 16.01.2024).
- [25] Mooser, M., Forestier, M., Pittet-Baschung, M., & Von Büren, C.: Aufstocken mit Holz. Birkhäuser Verlag GmbH, 2014.
- [26] Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Projektgruppe Langfristige Siedlungsentwicklung (Hrsg.): Langfristige Siedlungsentwicklung – Kongressinformation, 2011, https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:1505d79a-63ba-496f-91f7-78799809c06b/lasie_gutachten_wwwkl.pdf (abgerufen am 10.02.2024).

Nutzung räumlicher Daten für eine strategische vertikale Nachverdichtung

- [27] Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV): 3D-Gebäudemodell LoD2-DE Hamburg, Letzte Änderung der Daten: 01.04.2023, [dl-de/by-2-0](#) (abgerufen am 12.03.2025).
- [28] Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende: Einzugsbereiche von HVV-Haltestellen, Letzte Änderung der Daten: 29.09.2023, [dl-de/by-2-0](#) (abgerufen am 05.03.2025).
- [29] Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Umwelt und Energie: Landschaftsprogramm / Freiraumverbund Hamburg, Letzte Änderung der Daten: 31.12.2024, [dl-de/by-2-0](#) (abgerufen am 06.03.2025).
- [30] Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Umwelt und Energie: Digitaler Grünplan / Kataster der öffentlichen Grünanlagen, Letzte Änderung der Daten: 01.07.2024, [dl-de/by-2-0](#) (abgerufen am 06.03.2025).
- [31] Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Bergedorf: Einzelhandel - Zentrale Versorgungsbereiche (ZVB) – Hamburg, Letzte Änderung der Daten: 26.08.2016, [dl-de/by-2-0](#) (abgerufen am 12.03.2025).
- [32] OpenStreetMap Mitwirkende: „supermarket“ via <https://overpass-turbo.eu/>, <https://www.openstreetmap.org/copyright> (abgerufen am 12.03.2025).
- [33] Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende: Hauptverkehrsstraßen Hamburg, Letzte Änderung der Daten: 26.09.2023, [dl-de/by-2-0](#) (abgerufen am 28.02.2025).
- [34] Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen: Magistralen Hamburg, Publikation der Daten: 10.02.2022, [dl-de/by-2-0](#) (abgerufen am 28.02.2025)
- [35] Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV): Geoportal Hamburg, [dl-de/by-2-0](#).